

АХОЛИНИНГ ОРТИҚЧА ВАЗНГА ЭГА ҚАТЛАМИНИ ТУРЛИ ВОСИТА ВА УСУЛЛАР ОРҚАЛИ СОҒЛОМЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

М.Р.Йўлдашов

Ўзджтсу. п.ф.б.ф.д(PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7669605>

Аннотация.

Ушбу мақолада ортиқча вазнга эга инсонларни турли усуллар ёрдамида вазн йўқотишга йўналтирилган восита ва усулларни қўллаш самарадорлиги хусусида фикрлар умумлаштирилган.

Калит сўзлар: семизлик, катта, машқ. спорт , вазн, диабет.

Семизлик бу – организмда ортиқча миқдорда ёғ тўпланишидир.

Бугунги кунга келиб семизлик бутун дунёдаги энг хавф солаётган муаммолардан ҳисобланади. Зеро бугунги кунга келиб бу касаллик ривожланган длатларда катта сураътларда ривожланиб бормоқда. Ушбу касаллик нафақат инсоннинг ҳаракат доирасини чеклайди ва ташқи кўринишини ёмонлаштиради балки жуда кўплаб касалликларни келтириб чиқаради.

Бундан ташқари, тана вазни ортиб бориши билан остеоартрит, саратоннинг айрим турлари, аёлларда менструал циклнинг бузилиши, бепуштлиқ, тухумдонлар поликистози синдроми каби касалликлар билан оғриш хавфи ҳам ортиб боради. Яъни ортиқча вазн ёки семизлик шунчаки касаллик эмас, балки бошқа кўплаб касалликларнинг сабабчисидир.

Бунда организмда энергия баланси бузилади. Тез-тез ва узоқ вақт давомида қондаги қанд миқдорининг кўтарилиши, истеъмол қилинаётган энергия сарф қилинаётган энергиядан кўпроқ бўлиб юриши натижасида организмда ортиқча даражада ёғ тўқимаси шаклланиб боради.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ортқча вазндан азият чекаётган инсонлар ортиб бормоқдаки бу масала давлат ахамияти даражасига кўтарилди.

Юртбошимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2020 йил 20 октябрдаги ПФ 60-99 сон “Соғлом турмуш тарзини ҳаётга кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” Фармони айнан ушбу масалага қаратилган бўлиб мамлакатимиз аҳолисини жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш бўйича қатор мақсад ва вазифалар белгилаб берилган.

Тадқиқотиот мақсади. Аҳолининг ортиқча вазнга эга қатламини соғломлаштириш восита ва усулларини ўрганиш.

Вазифалари :

-семизликни келтириб чиқарувчи омилларни ўрганиш.

-ортиқча вазндан халос бўлишни восита ва усуллари.

Ушбу вазифаларни амалга оширишда дастлаб ушбу йўналиш бўйича нашр этирилган манбалар тахлили шуни кўрсатмоқдаки муаммони хал этиш учун энг мақбул йўл бу тўғри овқатланиш ва жисмоний воситаларни мунтазам кун тартибига киритишдир.

Бу жараённи муҳимлиги шундаки тўғри овқатланиш ва жисмоний машқларни тадбиқ қилишда организм хусусиятларини қатъий назоратга олиш лозим. Демак семизликни келтириб чиқарувчи омиллар қуйидаги расмда келтирилган.

1-расм. Семизлик сабаблари

Семизлик шунчалик оғир касаллики унинг таъсирида қуйидаги касалликлар келиб чиқади.

1. Қандли диабет 2-тури - 44–57% хамма ҳолатларда
2. ИБС - 17–23%
3. Артериал гипертензия - 17%
4. Ўт тош касаллиги - 30%
5. Остеоартрит - 14%
6. Ёмон сифатли ўсмалар - 11%

Демак овқатланиш бўйича гликемик индекси (истеъмол қилинганидан кейин қондаги қанд миқдорини ошириш даражаси)

паст бўлган ва озуқавий толага бой озиқ-овқат маҳсулотларини кўпроқ истеъмол қилиш керак.

Лекин учун бу касалликдан халос бўлиш учун тўғри овқатланиш билан бирга жисмоний машқлар билан шуғулланиш лозим. Бунда воситаларни қўллашда қуйидаги омилларни инобатга олиш лозим:

- семизлик даражаси(1,2,3,4 даража)
- спорт билан шуғулланган ва шуғулланмаганлиги
- кассалик тарихи
- ижтимоий ҳолати.

Аниқ бир спорт тури билан мунтазам шуғулланмаган ва шуғулланган инсонларга жисмоний юклама беришнинг ўзига хос эътиборга молик жиҳатлари мавжудки бунда спорт билан мунтазам шуғулланмаган инсонларнинг юрак фаолияти хусусиятларини аввало тиббий назоратдан ўтказиш лозим. Чунки бундай инсонларнинг юраги жисмоний юкламаларга кўникиши учун аввало кичик хажм ва паст жиддатда бажариладиги энгил воситалардан фойдаланиш керак. Бундай инсонларга хар куни 3-5 км масофага юриш ва паст шиддатдаги кардио машқлар комплексини қўллаш тавсия этилади.

Хулоса ўрнида ўрнида бу муаммо билан курашишида бу тоифага оид инсонларни аниқлаш ва уларнинг мазкур муаммони йўқотиш ҳақидаги амалий ва назарий билимларини ошириш энг долзарб масаладир. Чунки мамлакатимзда бу борада изчила тажрибалар ўтказилмаган ва амалга оширилаётганлари ҳам илмий асосланмаган. Шунинг учун юқорида келтирилган маълумотлар шаклида илмий маълумотларни умумлаштириш, экспериментлар сонини ошириш бу муаммони ечишда энг долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябр ПФ 60-99 сон “Соғлом турмуш тарзини ҳаётга кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” фармони. Дарё.уз
2. Кун уз.

